

A CONSOLIDAÇÃO DOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS DA LIBRAS: UMA RESENHA CRÍTICA DE LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA: ESTUDOS LINGUÍSTICOS

THE CONSOLIDATION OF LIBRAS LINGUISTIC STUDIES: A CRITICAL REVIEW OF BRAZILIAN SIGN LANGUAGE: LINGUISTIC STUDIES

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra

RESUMO: Este trabalho apresenta uma resenha crítica da obra *Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos*, de Ronice Muller de Quadros e Lodenir Becker Karnopp, publicada em 2004 pela Editora ArtMed. O livro é considerado um marco nos estudos linguísticos sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), ao sistematizar de forma pioneira análises aprofundadas dos diferentes níveis da estrutura linguística. As autoras abordam aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos, oferecendo não apenas descrições, mas interpretações teóricas fundamentadas em referenciais consolidados da linguística geral e das línguas de sinais. Além de seu caráter técnico, a obra possui grande relevância pedagógica, pois fornece subsídios à prática docente e à formação de professores na educação de surdos, contribuindo para a consolidação da Libras como objeto científico autônomo e língua de instrução. Outro ponto de destaque é a articulação entre análise linguística, valorização da identidade surda e defesa da educação bilíngue, especialmente após o reconhecimento oficial da Libras pela Lei nº 10.436/2002. Nesta resenha, apresentam-se os principais conteúdos da obra, suas contribuições teóricas e pedagógicas, bem como limitações, dialogando com autores como Skliar, Fernandes e Strobel. Conclui-se que o livro desempenha papel fundamental na consolidação acadêmica da Libras e na legitimação da cultura surda e da educação bilíngue no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Libras; Linguística; Educação bilíngue; Surdez.

ABSTRACT: This paper presents a critical review of the book “Linha de signos brasileiras: estudos linguísticos” (Brazilian Sign Language: Linguistic Studies), by Ronice Muller de Quadros and Lodenir Becker Karnopp, published in 2004 by Editora ArtMed. The book is considered a landmark in linguistic studies on Brazilian Sign Language (Libras), as it pioneered systematization of in-depth analyses of the different levels of linguistic structure. The authors address phonological, morphological, syntactic, semantic, and pragmatic aspects, offering not only descriptions but also theoretical interpretations based on established frameworks in general linguistics and sign languages. Beyond its technical nature, the work has great pedagogical relevance, as it provides support for teaching practice and teacher training in deaf education, contributing to the consolidation of Libras as an autonomous scientific object and language of instruction. Another highlight is the connection between linguistic analysis, the appreciation of deaf identity, and the defense of bilingual education, especially after the official recognition of Libras by Law No. 10,436/2002. This review presents the main contents of the work, its theoretical and pedagogical contributions, and its limitations, engaging with authors such as Skliar, Fernandes, and Strobel. The conclusion is that the book plays a fundamental role in the academic consolidation of Libras and in the legitimization of deaf culture and bilingual education in Brazil.

KEYWORDS: Libras; Linguistics; Bilingual education; Deafness.

Revista Interlocus, volume 1, número 3, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17262484

Editor: Eduardo Mendonça Pinheiro

Artigo recebido: 10/09/2025

Artigo Aceito: 02/10/2025

Artigo Publicado: 03/10/2025

1. RESENHA CRÍTICA DA OBRA

O reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão pela Lei nº 10.436/2002 impulsionou uma série de debates acadêmicos e políticos em torno da surdez, da educação bilíngue e da valorização cultural da comunidade surda. Nesse contexto, a obra *Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos*, de Quadros e Karnopp (2004), tornou-se referência incontornável para pesquisadores e profissionais da área.

O objetivo deste artigo é apresentar uma resenha crítica da obra, destacando seus principais conteúdos, suas contribuições para os estudos linguísticos da Libras e suas limitações, bem como dialogando com outros autores que tratam da temática da surdez e da educação bilíngue.

A obra analisa a Libras sob a perspectiva linguística, abordando fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Quadros e Karnopp (2004, p. 19) afirmam que “as línguas de sinais são sistemas linguísticos naturais, independentes das línguas orais, possuindo estruturas complexas que podem ser estudadas em todos os níveis da análise linguística”.

A descrição fonológica destaca os parâmetros que compõem os sinais — configuração de mão, movimento, ponto de articulação, orientação e expressões não manuais —, demonstrando que a Libras possui estrutura sistemática. Na análise morfológica, discutem-se processos de formação e flexão, enquanto na sintaxe, ainda que de forma introdutória, as autoras apresentam noções sobre ordem dos constituintes e uso de expressões faciais.

Além da descrição estrutural, a obra contempla questões sociolinguísticas, evidenciando a variação existente entre comunidades surdas e o contato constante da Libras com o português. Nesse sentido, Quadros e Karnopp (2004, p. 145) destacam que “a situação bilíngue em que se encontram as pessoas surdas no Brasil apresenta desafios singulares, exigindo estratégias pedagógicas específicas”.

O mérito da obra está na sistematização pioneira da Libras como objeto de investigação científica no Brasil. Até então, como aponta Skliar (1998), a surdez era majoritariamente tratada sob uma perspectiva clínica, e não linguística ou cultural. A obra rompe com essa visão ao legitimar a Libras como língua plena.

Outro aspecto relevante é a articulação entre teoria e prática, dialogando com a defesa de Fernandes (2006) sobre a necessidade da educação bilíngue para o desenvolvimento linguístico e cognitivo de sujeitos surdos. Strobel (2008), por sua vez, ressalta que a língua de sinais é elemento central da identidade e da cultura surda, perspectiva alinhada com o impacto político do livro de Quadros e Karnopp.

No entanto, algumas limitações podem ser apontadas: certas análises, sobretudo no campo da sintaxe e da pragmática, apresentam caráter introdutório, carecendo de maior aprofundamento empírico. Além disso, a ausência de recursos multimodais de apoio, como registros em vídeo, restringe a compreensão de alguns exemplos por leitores sem familiaridade com Libras. As próprias autoras reconhecem essa limitação ao afirmar que a obra constitui um “ponto de partida para futuras investigações” (Quadros; Karnopp, 2004, p. 211).

A obra de Quadros e Karnopp (2004) representa um marco nos estudos da Libras, sendo essencial para a consolidação da Linguística de Línguas de Sinais no Brasil. Seu pioneirismo, clareza e relevância social a tornam leitura indispensável para linguistas, professores, intérpretes e pesquisadores da área. Apesar de suas limitações, cumpre papel decisivo no reconhecimento da Libras como língua natural e na valorização da identidade surda, con-

tribuindo para o avanço da educação bilíngue e para a superação de visões deficitárias da surdez.

REFERÊNCIAS

- FERNANDES, E. **Educação bilíngue para surdos**: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Mediação, 2006.
- QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. **Língua de sinais brasileira**: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
- SKLIAR, C. (org.). **A surdez: um olhar sobre a diferença**. Porto Alegre: Mediação, 1998.
- STROBEL, K. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.